

SCIFT v1.2 – Documentation of Agus Muslim (Pemangku Adat Kabuyutan Nabawadatala)

1. Basic Identification and Biography

- **Full Name:** Agus Muslim
- **Local Name / Title:** Pemangku Adat Kabuyutan Nabawadatala
- **Pseudonym / Alias:** Tidak ada
- **Short Description:**

Agus Muslim adalah Pemangku Adat Kabuyutan Nabawadatala di Desa Citengah, Sumedang, Jawa Barat. Beliau merupakan pewaris generasi keempat dari silsilah ajaran Raksa Jasad dan Filsafat Katunggalan, yang diwariskan dari buyut Eleng, Ki Juharo (Mad Haro), hingga Bapak Sutiarna. Sejak tahun 1997, Agus Muslim aktif mengamalkan ajaran, mendidik generasi muda, serta memimpin inisiatif pelestarian budaya melalui Nabawadatala Living Museum. Perannya tidak hanya sebagai penjaga spiritual, tetapi juga sebagai penghubung antara tradisi Sunda dengan dunia modern melalui dokumentasi digital dan jejaring akademis.

- **Date of Birth:** 27 Oktober 1979
- **Date of Death:** Masih hidup
- **Place of Birth:** Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
- **Residence / Origin:** Kabuyutan Nabawadatala, Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Jawa Barat

2. Role and Contribution in the Community / Society

- **Main Role:** Pemangku Adat Kabuyutan Nabawadatala
- **Expertise / Knowledge:**
 - Ajaran Raksa Jasad
 - Filsafat Katunggalan
 - Pendidikan adat dan transmisi pengetahuan
 - Pengobatan tradisional Sunda
- **Significant Contribution:**
 - Pewaris ajaran Raksa Jasad generasi keempat

- Pendiri Nabawadatala Living Museum
 - Inisiator pendidikan adat berbasis komunitas
 - Penulis buku ber-ISBN tentang ajaran Nabawadatala
 - Mitra aktif Yayasan NURSunda GM dalam pelestarian budaya
 - **Influenced by / Influenced:** Dipengaruhi oleh pewaris sebelumnya, terutama Bapak Sutiarna (generasi ke-3)
 - **Community Affiliation:**
 - Perkumpulan Kabuyutan Nabawadatala Desa Citengah
 - Yayasan Nursunda GM
-

3. Digital Connections and Relations

- **Related to Other Archives:**
 - Profil Pendidikan Adat Nabawadatala (DOI)
 - Badar Pancasona Raksa Jasad (DOI)
 - Nabawadatala Living Museum (DOI)
 - **Wikimedia Commons Link:** (akan ditambahkan setelah unggahan visual dipublikasikan)
 - **Wikidata QID:** (akan dibuat setelah entri resmi tersedia)
 - **ISNI ID:** 0000000528032941
-

4. Additional Information and Legal Status

- **Documentation Notes:** Pendokumentasian dimulai sejak 2022 melalui proyek arsip budaya digital, dengan metode wawancara, transliterasi naskah, serta dokumentasi audio-visual.
- **License / Copyright:** Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)
- **Narrative Owner:** Perkumpulan Kabuyutan Nabawadatala Desa Citengah
- **Reference Sources:**
 - Daftar riwayat hidup Agus Muslim
 - Sertifikat ISNI Agus Muslim
 - Kitab Nabawadatala & Batu Wulung

- Buku ber-ISBN karya Agus Muslim
 - Perdes Lembaga Adat Desa Citengah
 - **Link to Digital File:** Akan diisi dengan DOI Zenodo setelah publikasi
-

5. Historical / Public Context

- **Related Events:** Pewarisan ajaran Raksa Jasad (1997), pendirian Nabawadata Living Museum (2015), pengakuan sebagai Warisan Budaya Takbenda Jawa Barat (2023).
- **Official Recognition:** Pengakuan Warisan Budaya Takbenda Jawa Barat (2023)
- **Preservation Threats:** Risiko terpinggirkan oleh modernisasi dan minimnya dokumentasi resmi sebelum adanya digitalisasi.